

Екологічні проблеми у релігійному вимірі

Наш час характеризується кризовим станом у багатьох галузях не лише економіки, а і суспільного життя і саме зараз дуже гостро постає проблема формування нової філософії життя, нового типу мислення та ставлення людини до оточуючого світу.

Однією з найболючіших проблем сьогодення є вкрай напружена екологічна ситуація, що має тенденцію до погіршення. Людство у буквальному розумінні постало перед питанням бути йому чи ні? Вирішення цієї проблеми вимагає спільних зусиль багатьох галузей науки.

Виникає питання, чи може релігія, і, зокрема, православ'я допомогти у вирішенні екологічних проблем і чи здатні вони це зробити в принципі? З приводу цього існують різні думки. Наприклад, багато вчених вважають, що християнство, яке є антропоцентричною релігією також справило деякий вплив на виникнення екологічної кризи. Наприклад, відомий російський філософ Н.А.Бердяєв ще на початку минулого століття писав: "Людина не могла науково пізнавати природу та технічно оволодівати нею, поки природа уявлялась їй населеною демонами і духами, від яких залежало її життя. Це є причиною обмеженого розвитку природничих наук у стародавньому світі. Християнство звільнило людину від цього пандемонізму – від цієї пригніченості демонічними стихійними силами і саме цим підготувало можливість розвитку природничих наук і техніки, оволодіння природою та підкорення її людині".[1]

Основними рисами ставлення людини до природи, що є властивим іудео – християнській традиції є, на думку Л.Уайта протиставлення духа тілу та уявлення про те, що Бог санкціонував панування людини над землею та всіма живими істотами. Л.Уайт вбачає один з екологічно негативних наслідків панування іудео – християнської традиції у тому, що вона сприяла подоланню язичницьких уявлень та властивого їм обожнювання природи.

Догми християнства, згідно думки Л.Уайта, створюють основу для нестримної експлуатації природи людиною і навіть той факт, що саме християнство у наш час не володіє верховною владою, не міняє суті справи, оскільки християнське світосприйняття за багато віків глибоко укорінилось у свідомості західної цивілізації [4].

Людська цивілізація завжди спрямована до однієї мети – пошуку суцільного добробуту людини, а наука, філософія та релігія є основними руйнівними силами, що допомагають досягти цієї мети. Результати такого пошуку на даний момент очевидні: світ стоїть на порозі глобальної екологічної кризи, що загрожує знищити не лише усі досягнення науково – технічного прогресу, але і, власне, саме життя на землі. Очевидним є те, що винна у цьому сама людина та її бурхлива діяльність, що направляється наукою, філософією та релігією. Увесь трагізм ситуації полягає у тому, що найкращі, найважливіші досягнення людської цивілізації, виявляється, призводять до деградації життя на землі.

Проте було б дивним звинувачувати лише науку чи релігію у виникненні екологічних проблем. Високий рівень розвитку наукової думки не повинен бути синонімом наростання екологічної кризи. Навіть навпаки, останніми роками

спостерігається тенденція у найбільш розвинених країнах світу до зростання ролі екологічного руху. Високий рівень екологічної свідомості населення якраз і свідчить про моральне здоров'я нації, про високий рівень культурного розвитку.

Однією з головних причин екологічної кризи є стиль життя та мислення переважної більшості суспільства. Деяким чином моральний клімат епохи впливає на формування ідеології суспільства в цілому та свідомості кожної людини зокрема.

Екологічна ідеологія розглядає розвиток суспільства, поділяючи його на дві стадії: єдності та гармонії людини і природи та розриву між ними. Нині перед людством постає нагальна необхідність повернення на новому рівні до гармонії людини і природи-створення екологічного суспільства. Ідеал, до якого закликає екологічна ідеологія-сформоване на її принципах екологічне суспільство-не може бути реалізований сам по собі, але в усякому разі майбутнє не може не включати екологічний вимір [2].

Дехто вважає, що екологічні проблеми потребують однозначно лише практичного вирішення і, отже, релігія тут ні до чого. Однак однією з причин того, що проблеми у відносинах людини і оточуючого середовища ще далекі від вирішення є брак уваги до духовних аспектів даного питання. Уявлення людини про свою роль у цьому світі, про власну природу та долю, тобто вірування, визначають і екологічну позицію.

Хоча вирішення екологічної кризи є переважно практичним питанням слід попередньо змінити концептуальний апарат, і саме у цьому релігія та філософія можуть відіграти вирішальну роль. Філософія здатна допомогти справі екологічної переорієнтації сучасної науки, вплинути на соціально-політичні рішення в екологічній сфері, та сприяти ціннісній модифікації суспільної свідомості. А релігія, що має традиційно високий вплив на пересічного українця, може суттєво допомогти у вихованні екологічної свідомості нації.

Вирішення екологічних проблем, що надзвичайно гостро постають у наш час, потребують комплексного підходу до їх вирішення та переорієнтації суспільної свідомості у екологічному напрямі. Використовуючи концептуальний апарат релігії, філософії та екології можна створити духовну передумову виходу з екологічної кризи

Примітки

1. Бердяєв Н.А. Человек и машина // Философия творчества, культуры и искусства. – Т.1. – М., 1994
2. Горелов А. А. Экология: Учебное пособие. – М, 1998. – 240 с.
3. Долина Л. Ф. Религия и охрана природы. – Днепропетровск, 2000 – 119 с.
4. Уайт Л. Исторические корни нашего экологического кризиса // Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. – М., 1990.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Православ'я - наука - суспільство:
питання взаємодії

*Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
(20-21 жовтня 2005 р.)*

КИЇВ – 2006

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Третьої Всеукр. наук. конф. (20-21 жовтня 2005 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Логос, 2006. – 139 с.

Рецензенти:

Білик Б.І., доктор історичних наук, професор, Київський національний торговельно-економічний університет

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України - **голова**

Колесник Віктор Федорович, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка - **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова, відповідальний редактор**

Казьмирчук Григорій Дмитрович, доктор історичних наук, професор

Комаренко Олександр Юрійович, кандидат історичних наук, доцент

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **науковий редактор**

Ластовський Валерій Васильович, кандидат історичних наук, доцент – **відповідальний науковий редактор**

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор

Мордвінцев В'ячеслав Михайлович, доктор історичних наук, професор

Щербак Микола Григорович, доктор історичних наук, професор

Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника від 16 лютого 2006 р., протокол № 1

ISBN 966-581-747

© Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2006

© Автори статей, 2006

ЗМІСТ

Історіографія і джерелознавство

Ластовський В.В.	Роль Київського університету у розвитку досліджень з історії православної церкви в Україні кінця XVII–XVIII ст.	7
Вандишев В.М.	Деякі аспекти дослідження церковних і апокрифічних текстів вітчизняними науковцями у XIX ст.	10
Северилова П.В.	Етимологічні аспекти філософсько-правової термінології (поняття “закон” у давньослов’янській книжній традиції)	13
Лавріненко Н.П.	З приводу церковної термінології	16
Степенькіна П.Я.	Історія Православної церкви на сторінках “Паліноді” Захарії Копистянського	18
Пашковський О.А.	Жаботинський Онуфрійський монастир у світлі історіографії та джерельної бази	21
Титаренко Ю.А.	Огляд наукових досліджень з церковної історіографії в працях В.Зайкіна	24
Ластовська О.Л.	Матеріали Державного архіву Черкаської області як джерело з історії Православної церкви XVIII – поч. XX ст.	27
Гейда О.С.	Старожитності Чернігівської єпархії у працях дослідників XVIII ст.	32
Крайня О.О.	Джерела з історії Китаївської пустині XVIII ст.: нове прочитання деяких ключових моментів.	38
Жиленко І.В.	“Записки, касающиеся до Киево-печерской лавры” – маловідома пам’ятка XVIII ст.	43
Прокоп’юк О.Б.	Архівні документи про функціонування Київської духовної консисторії у 1721 – 1786 рр.	47
Коптюх Ю.В.	Церковні джерела з соціальної та регіональної історії України (кінця XVIII – 1-ї половини XIX ст.)	51
Прохоров Д.А.	Роль православного духовенства в розвитку исторического краеведения в Таврической губернии в конце XIX – начале XX вв.	55
Братко Н.Д.	Українська автокефальна церква 1920-х рр. в сучасній історичній думці	58

Історія Православної церкви в Україні

Івангородський К.В.	Православ’я та іслам у дискурсі Великого Кордону України (XV – XVII ст.)	63
Губицький Л.В., Лось В.Е.	Світська влада та православна церква Російської імперії на шляху ліквідації уніатської церкви у кінці XVIII – XIX ст.	70

Моїсеєнко Л.М.	Православна церква в полоні державного апарату Російського уряду на межі XIX – XX століть	78
Гуля Н.І.	Історія створення та діяльність Головного присутствія у справах православного духовенства (1863-1885 рр.)	82
Петренко І.М.	Діяльність православної церкви у сфері освіти в Україні наприкінці XIX – на поч. XX ст.	87
Ткачук О.В.	На шляху до пастирського служіння: проблема священицьких кадрів для УАПЦ	90
Преловська І.М.	Взаємодія між світськими науковими діячами та Українською Автокефальною Православною Церквою (1920-ті рр.)	93
Киридон А.М.	Українська Православна Церква (1930-1936): історіографія проблеми	100
Філоретова Л.М.	Становище Православної церкви на Кіровоградщині в другій половині 1920-х рр.	105
Романюк І.М.	Взаємовідносини держави і Православної церкви на селі в 50-ті – першій половині 60-х рр. XX століття	109

Церква і держава

Масненко В.В.	Сучасний стан Православ'я в Україні як чинник національної безпеки	113
Міма І.В.	До питання відмежування церковного та канонічного права	117
Левчук М.В.	“Смесный суд” в Київській Русі	121
Якименко Т.П.	Екологічні проблеми у релігійному вимірі	124
Косач Н.Е.	Проблемы взаимодействия Православной Церкви и государства в сфере образования	126

Музейна справа

Добросердова Л.О.	Експозиції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника повоєнної доби про православ'я, науку, суспільство; їх взаємодію”	128
Нестеренко В.І.	Раритети православних монастирів у Черкаському краєзнавчому музеї	132
Борисенко О.Є.	Українські стародруки з фондозбірки Національного заповідника “Хортиця”	135
Крайній К.К.	Проблема збереження пам'яток церковного мистецтва: досвід XIX ст.	138

Наукове видання

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.

Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
20-21 жовтня 2005 р.

Технічний редактор – Ластовський В.В.

Дизайн, верстка – Крайній К.К.

Підписано до друку 6.04.2006 р. Формат 60 x 84 ¹/₁₆. обл.-вид арк. 9,4.
Ум.-друк. арк. 8,2. Тираж 200 прим. Зам. 1478.

Віддруковано у видавництві “ЛОГОС”
Свідоцтво ДК № 201 від 27.09.2000 р.
01030, Київ-30, вул. Богдана Хмельницького, 10, тел. 235-6003

П68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Третьої Всеукр. наук. конф. (20-21 жовтня 2005 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Логос, 2006. – 139 с.

ISBN 966-581-747-7

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 3-ої всеукраїнської наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що відбулася у 20-21 жовтня 2005 р. на території Національного Києво-Печерського заповідника. Серед основних тем досліджень – історія Православної церкви в Україні, історіографічні, джерелознавчі та методологічні проблеми дослідження історії та правові аспекти існування і діяльності Православної церкви.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
(20-21 жовтня 2005 р.)

КИЇВ-2006